

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING EKOLOGIYAGA TA'SIRI

Mamajonov Sanjarbek Mirzayevich
Qo'qon universiteti
+998916640582

Azimova Durдона Anvarjon qizi
Filologiya va tillarni o'qitish
o'zbek tili yo'nalishi 1-kurs 6-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18159467>

Annotatsiya: Mazkur maqolada axborot texnologiyalarining ekologik muhitga ko'rsatadigan ta'siri kompleks tarzda tahlil qilinadi. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ularning jamiyat hayotining barcha sohalariga joriy etilishi natijasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar ilmiy nuqtayi nazardan yoritib beriladi. Jumladan, raqamli texnologiyalarning energiya iste'moli, ma'lumotlar markazining atrof-muhitga ta'siri, elektron chiqindilar muammosi hamda ularning ekologik xavfsizlikka bo'lgan ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqolada "Yashil axborot texnologiyalari" konsepsiyasining ahamiyati ochib berilib, ekologik muammolarni kamaytirish yo'llari bo'yicha ilmiy xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari raqamli texnologiyalar, ekologiya, barqaror rivojlanish, yashil axborot texnologiyalari, energiya samaradorligi, elektron chiqindilar, ekologik monitoring.

Kirish

Bugungi kunda axborot texnologiyalari jamiyatning barcha sohalarida keng qo'llanilib, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning muhim omillaridan biriga aylangan. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilmoqda, axborot almashinuvi tezlashmoqda hamda boshqaruv tizimlari samaradorligi oshmoqda. Biroq ushbu jarayonlar bilan bir qatorda atrof-muhitga bo'lgan ta'sir masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

2. Ijobiy ekologik ta'sirlar

Axborot texnologiyalarining keng miqyosda joriy etilishi energiya resurslariga bo'lgan talabni ortishiga, ma'lumotlar markazining hamda elektron chiqindilar hajmining ortishiga olib kelmoqda. Ushbu holatlar ekologik muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, axborot texnologiyalari ekologik monitoringni takomillashtirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shu sababli axborot texnologiyalarining ekologiyaga ta'sirini ilmiy asosda o'rganish, ularning ijobiy va salbiy jihatlarini tahlil qilish hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan samarali yechimlarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada ushbu masalalar kompleks tarzda ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism**1. Axborot texnologiyalarining ekologik monitoringdagi roli**

Axborot texnologiyalari ekologik muhitni monitoring qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Masofaviy zondlash, sensor tarmoqlari, dronlar va geografik axborot tizimlari (GIS) yordamida havo, suv va tuproqning sifat ko'rsatkichlari real vaqt rejimida kuzatiladi. Bu texnologiyalar ekologik muammolarni erta aniqlash va ularni bartaraf etish choralarini samarali amalga oshirish imkonini beradi. Misol uchun, GIS

yordamida sanoat hududlardagi ifloslanish darajasi xaritalashtiriladi va chiqindilarni kamaytirish strategiyalari ishlab chiqiladi.

Axborot texnologiyalari tabiiy resurslarni tejashda samarali hisoblanadi. Elektron hujjatlashtirish, onlayn xizmatlar, masofaviy ta'lim va telekonferensiyalar qog'oz sarfini kamaytiradi. Bundan tashqari, energiya samaradorligi yuqori bo'lgan ma'lumotlar markazlari va "Yashil IT" texnologiyalari atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslarni tejashda vosita sifatida faol ishlatiladi.

3.Salbiy ekologik ta'sirlar

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan birga energiya iste'moli va elektron chiqindilar miqdori ortadi. Ma'lumotlar markazlari va serverlar katta miqdorda elektr energiyasini talab qiladi, bu esa karbonat angidrid chiqindilarining oshishiga olib keladi. Eskirgan kompyuter, telefon va boshqa elektron chiqindilar (e-waste) muammosini keltirib chiqaradi. Ushbu chiqindilar tarkibidagi simob, qo'rg'oshin va boshqa toksik moddalar tuproq va suv resurslarini ifloslantiradi hamda inson salomatligiga zarar yetkazishi mumkin.

4.Barqaror rivojlanish va "Yashil axborot texnologiyalari"

Barqaror rivojlanish doirasida axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanish zarur. Energiya tejamkor serverlar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan ishlaydigan ma'lumotlar markazlari, ekologik toza elektron qurilmalar va raqamli xizmatlar "Yashil IT" kontseptsiyasini tashkil etadi. Shu bilan birga axborot texnologiyalari ekologik ma'lumotlarni yeg'ish, tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlarida muvofiqlashtiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Bu ekologik xavfsizlikni ta'minlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanishni rag'batlantiradi.

Muhokama

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalarining ekologiyaga ta'siri ikki tomonlama xarakterga ega. Bir tomondan, ular ekologik monitoringni takomillashtirib, atrof-muhit holatini aniqlash va muammolarni erta aniqlash imkonini beradi. Masofaviy zondlash va GIS texnologiyalari ekologik qarorlar qabul qilish samaradorligini oshiradi.

Ikkinchi tomondan, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi energiya iste'molining ortishi va elektron chiqindilar muammosini yuzaga keltirmoqda. Ma'lumotlar markazlarining faoliyati va elektron qurilmalarning tez yangilanishi ekologik yuklamani kuchaytirishi mumkin. Shu sababli, axborot texnologiyalaridan foydalanishda energiya samaradorligini oshirish va elektron chiqindilarni qayta ishlash masalalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, axborot texnologiyalarining ekologiyaga ta'sirini baholashda kompleks yondashuv zarur bo'lib, "yashil axborot texnologiyalari"ni joriy etish ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, axborot texnologiyalari zamonaviy jamiyatda ekologik muammolarni hal etishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ular ekologik monitoringni takomillashtirish, atrof-muhit holatini tahlil qilish hamda tabiiy resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi energiya iste'molining ortishi va elektron chiqindilar muammosini yuzaga keltirib, ekologik muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Mazkur holatlar axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanish zarurligini ko'rsatadi. Xususan, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, elektron chiqindilarni qayta ishlash

tizimlarini rivojlantirish hamda “yashil axborot texnologiyalari” konsepsiyasini keng tatbiq etish ekologik xavfsizlikni ta’minlashning muhim omillari hisoblanadi. Natijada, axborot texnologiyalarining ekologiyaga ijobiy ta’sirini kuchaytirish va salbiy oqibatlarini kamaytirish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Murugesan, S. (2008). Harnessing Green IT: Principles and Practices. IT Professional, 10(1), 24–33.
2. Hilty, L. M., Lohmann, W., & Huang, E. M. (2011). Sustainability and ICT – An Overview of the Field. Environment, Development and Sustainability, 13(3), 1–15.
3. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson Education.
4. United Nations Environment Programme (UNEP). (2019). Electronic Waste: Challenges and Opportunities.
5. OECD. (2020). Digitalisation and Environmental Sustainability.
6. Geospatial World. (2021). GIS Applications for Environmental Monitoring.
7. WWF. (2020). Digital Technology and the Future of Nature.
8. Nurmatov, S. (2025). SIMMETRIYALAR VA GRUH HARAKATLARI: ALGEBRAIK GEOMETRIYA NUQTAI NAZARIDAN. *Наука и инновация*, 3(23), 39-40.